

ФИЗИКА ФАНИНИ ЎҚИТИШ АСОСИДА ТАЛАБАЛАРНИ КАСБИЙ ТАЁРГАРЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ

Одилов Ёркин Жўраевич

Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологиялари
университети Қарши филиали, доцент

Аннотация: Ушбу мақолада Олий таълим муассасаларида бўлажак дастурчиларни “Физика” фанини ўқитиш асосида уларни лойиҳавий-конструкторик фаолиятга тайёрлаш методикаси ёритилган. Талабаларни турли техник билимларга оид масалаларни замонавий дастурлаш тиллари ёрдамида ҳал этиш усуллари баён этилган.

Таянч сўзлар: мотивация, методологик, шакллантирувчи, лойиҳавий-конструкторлик, алгоритмик, математик моделлаштириш, конструкция, дастурлаш, интерфаол, коммуникатив

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИКИ

Одилов Ёркин Жураевич

Каршинский филиал Ташкентского университета информационных
технологий имени Мухаммада ал-Хоразми, доцент

Аннотация: В данной статье рассматриваются методы подготовки будущих программистов к проектно-конструктивной деятельности на основе преподавания предмета «Физика» в высших учебных заведениях. Описаны методы решения вопросов студентов по различным техническим знаниям с помощью современных языков программирования.

Ключевые слова: мотивационный, методологический, формирующий, проектно-конструкторский, алгоритмический, математическое моделирование, конструирование, программирование, интерактивный, коммуникативный.

DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL TRAINING OF STUDENTS ON THE BASIS OF TEACHING PHYSICS

Odilov Yorkin Juraevich

Karshi branch of the Tashkent University of Information Technologies named
after Muhammad al-Khwarizmi, Associate Professor

SUMMARY: This article discusses the methods of preparing future programmers for design and constructive activities based on teaching the subject «Physics» in higher educational institutions. Methods of solving students' questions on various technical knowledge using modern programming languages are described.

Key words: motivation, methodological, formative, project-design, algorithmic, mathematical modeling, construction, programming, interactive, communicative.

Физикавий ҳодиса ва жараёнларни лойиҳалаш ва конструкциялаш учун техника ОТМ да дастурчи-муҳандисларни тайёрлашда таълим жараёнини физика курсининг билимларидан фойдаланиб ташкил этиш бир неча босқичда амалга оширилади: лойиҳалаш фаолияти босқичларини амалга ошириш билан боғлиқ мотивацион, услубий, шакллантирувчи ва физик масалаларни мустақил ҳал қила олиш босқичлари.

«Дастурий инжиниринг» бакалаврият таълим йўналиши ўқув режасида «Физика» курси билан параллел равишда биринчи семестрда ўрганиладиган «Дастурлаш» фани киритилган. Ушбу фан касбий фаолият объектларини аниқлаш ва белгилаш учун хизмат қилади. «Дастурлаш» фанини ўрганишда

талабалар профессор-ўқитувчи раҳбарлигида турли техник билимларга оид масалаларни замонавий дастурлаш тиллари ёрдамида ҳал этиш ва уларнинг усулларини ўрганишдан иборат [1].

Мотивацион босқичда талабаларнинг физикавий ҳодиса ва жараёнларни лойиҳалаш ва конструкциялаш фаолиятини ўзлаштиришлари учун зарур. Бунинг учун талабаларга лойиҳавий-конструкторлик фаолиятининг маълум бир босқичи билан боғлиқ бўлган касбий вазиятни тавсифловчи, уларни ҳал этиш қийинчилик туғдирадиган аниқ вазифалар таклиф этилади.

Методологик босқичда лойиҳавий-конструкторлик фаолиятининг муайян босқичини амалга ошириш учун умумлаштирилган ҳаракатлар тизимини ажратишдан иборат. Танланган ҳаракатлар системалари физиканинг турли бўлимлари («Механика», «Молекуляр физика ва термодинамика», «Электростатика» «Оптика») ҳақидаги билимлардан фойдаланган ҳолда бажарилиши мумкинлиги сабабли лойиҳавий-конструкторлик фаолияти босқичларини бажаришнинг умумлашган усуллари тегишли мавзуларни изчил ўрганиш билан аста-секин очиб берилади [1, 2]. Умумлашган методни ишлаб чиқиш фаолиятининг мақсадига айланиши учун талабалар шу фаолиятга киритилишлари керак.

Шакллантирувчи босқичда физика курсининг тегишли бўлимларини ўрганиш давомида бир неча марта ташкил этилади. Методологик босқичдан сўнг «Механика» бўлимини ўрганишда талабалар “физикавий ҳодиса ва жараёнлар ёки унинг алоҳида элементларининг механик тавсифларини ҳисоблаш» босқичини бажаришнинг умумлаштирилган усули асосида аниқ масалаларни ечиш учун ҳаракатларни режалаштиришга ўргатилади.

Умумлашган метод ёрдамда талабалар томонидан маълум бир вазифани ҳал қилишда ҳар бир амалнинг натижаларини қайд этиш учун фойдаланишлари мумкин. «Механика» бўлимини ўрганиш якунида талабаларга тўлиқ мустақил ечадиган амалий муҳим вазифалар рўйхати берилади (тўртинчи босқич).

Масалалар ечиш натижаларининг муҳокамаси якуний дарсда, ўқув йили охирида бўлиб ўтади.

Шунингдек, талабалар лойиҳавий-конструкторлик фаолиятининг тегишли босқичларини бажаришлари учун умумлашган усулларни шакллантириш мақсадида «Молекуляр физика ва термодинамика», «Оптика» бўлимларини ўрганганда шакллантирувчи босқич ташкил этилади: «Иссиқлик балан тенгламалари», «Ёруғлик ходисалари». Бунинг сабаби шундаки, лойиҳавий-конструкторлик фаолиятининг аниқ босқичларини бажариш усулларининг ҳаракатларини физика курсининг айрим бўлимларини билиш ёрдамида бажариш мумкин [2].

Лойиҳавий-конструкторлик муаммоларни мустақил ҳал қилиш босқичида (тўртинчи босқич) физика дарсларида ва махсус фанларни ўрганиш, диплом лойиҳаларини ишлаб чиқиш доирасида, курс лойиҳаларини амалга оширишда техник мазмундаги физикавий муаммоларни, жумладан, лойиҳавий-конструкторлик фаолиятининг ҳар қандай босқичини тўлиқ мустақил ҳал қилишни ўз ичига олади. Буларнинг барчаси ишлаб чиқилган ўқитиш методикасини амалга оширишнинг тўртинчи босқичининг давоми ҳисобланади [5, 1].

Физика курсини ўрганиш давомида лойиҳавий-конструкторлик фаолияти босқичларини бажариш учун талабалар гуруҳини шакллантирган ҳолда махсус вазифалар ишлаб чиқилган бўлиб, физикавий ҳодиса ва жараённи лойиҳалаш, конструкциялаш ва дастурлаш билан боғлиқ мақсадни ифодалайди [4].

Лойиҳавий-конструкторлик касбий фаолияти босқичларини бажаришнинг умумлашган усулларини эгаллаш учун мотивацион босқич ташкил этилади. Мотивацион босқич тақроран ўтказилади [5]. Биринчи марта физика курсининг тегишли бўлимлари (механика, молекуляр физика ва термодинамика, оптика) ни ўрганиш бошланишидаги маърузаларда. Иккинчи

марта ҳар бир бўлимни ўрганиш охирида ва учинчи марта-физика курсини ўргангандан сўнг якуний дарсда. Биринчи маърузадан мақсад талабаларни дастурий лойиҳалаш фаолиятини амалга ошириши учун физикавий билимлар зарурлигини тушунтиришдан иборат [2]. Биринчи маъруза машғулотида ўқитувчи талабаларга савол беради: «Нима учун дастурчи-муҳандис физикавий билимга муҳтож?». Бу саволга кўплаб талабаларнинг жавобларини тинглаш лозим. Таклиф қилинган жавоблар ҳар хил ва уларни баҳолаш шарт бўлмаслиги мумкин. Баъзи талабалар дастурчи-муҳандислар учун физикавий билимлар умуман керак эмас деб ҳисоблайди, баъзи талабалар эса физикавий билимлар фақат айрим ҳаракатларни бажариш учун керак деб ҳисоблайди [3]. Ҳар қандай дастурчи физикавий билимлар асосида кўплаб муаммоларни ҳал қилиши керак.

Талабалар физикадан масалаларни физикавий билимлар асосида ҳал қилишга даъват этилади. Талабаларнинг келгусидаги амалий касбий фаолиятда юз берадиган барча вазифаларни ечимини топиш имкониятини беради. Савол туғилади: “Дастурий-муҳандислик масалаларини ҳал қилиш йўллари эгаллаш мумкинми?»

1-расм. Талабаларни касбий фаолиятига таёрлаш алгоритмининг

[4, 6]. Кўриниб турибдики, агар талаба ўз муҳандислик йўналишининг асосий касбий фаолиятини танлай олса, уни муайян босқичларга ажратиб, ҳар бир босқични физикавий билимлардан фойдаланиб бажариш йўллари ишлаб чиқа олса, кейинчалик, ўқитувчи талабаларни дастурчи-муҳандисликнинг асосий амалий фаолияти фаолияти лойиҳалаш ва конструкциялаш эканлигини кўрсатиб бера олади, унинг мазмуни 1-расмда кўрсатилган блок-схемада келтириб ўтилган [1, 2].

Шундай қилиб, кўрсатиб ўтилган блок-схема дастурчи-муҳандиснинг лойиҳавий-конструкторлик фаолиятига тайёргарлик кўриш йўналишини кўрсатиб беради. Бундан ташқари, талабалар билан биргаликда

физикавий билимлардан фойдаланган ҳолда аниқ амалга ошириладиган босқичлар қуйидагича:

- 1) физикавий ҳодиса ва жараёнларни ёки унинг алоҳида элементларининг хусусиятларини аниқлаш;
- 2) масалада келтирилган алоҳида катталикларнинг асосий характеристикаларини аниқлаш;
- 3) масала шартига кўра берилган катталикларни аниқлаш ва ечимини топишни математик аппаратдан фойдаланган ҳолда алгоритмлаш;
- 4) алгоритмик кетма-кетликка асосланган ҳолда математик моделлаштириш;
- 5) физик жараённи лойиҳалаш;
- 6) физик жараённи конструкциялаш;
- 7) дастурлаш;
- 8) ташхислаш ва натижа олиш.

Хулоса қилиб айтганда, бўлажак «Дастурий инжиниринг» талабаларини

Муҳандисларнинг ахборот-коммуникация компетенциясини шакллантиришда, ўқув жараёнини модернизациялашда ва чет тилидаги ўқув курсларининг мазмунини янгилашда ахборот-коммуникацион технологияларидан фойдаланиш муҳимлиги ва шу билан бирга ушбу фан касбий фаолият объектларини аниқлаш ва белгилаш учун хизмат қилади.

Адабиётлар:

1. Odilov Yo.J. Analysis of difficult effects belong to quantum physics on the basis of information technologies // European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences, 2020. Vol. 8. No. 4. ISSN 2056-5852. – P. 193-197 (13.00.00. № 3).

2. Odilov Yo.J. Modeling The Training Of Future Programmers For Design Constructor Activities Based On Physics Training // The american journal of social

science and education innovations, 2021. Volume 3. ISSUE 04. ISSN 2689-100x. – P. 736-740.

3. Одилов Ё.Ж. Физика фанини ўқитишда замонавий педагогик технологиялардан фойдаланиш // Наманган давлат университети илмий ахбороти. – Наманган, 2021. – № 11. – Б. 22-24 (13.00.02. № 30).

4. Одилов Ё.Ж. Физика фанини ўқитиш асосида талабаларнинг лойиҳавий-конструкторлик фаолиятини ривожлантириш // Муғаллим ҳам ўзликсиз билимлендириў. Илмий-методикалық журнал. – Нөкис, 2021. – № 2. – Б. 103-106 (13.00.00. № 20).

5. Одилов Ё.Ж. Физикадан таълим бериш асосида талабаларни касбий фаолиятга тайёрлаш методикаси // Таълим ва инновацион тадқиқотлар. – Тошкент, 2021. – № 5. ISSN 2181-1709. – Б. 238-244.

6. Одилов Ё.Ж. Методы использования языков программирования в обучении физике // Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. VOLUME 1. ISSUE 9. ISSN 2181-1784. Scientific Journal Impact Factor. – Тошкент, 2021. – P. 436-441.

7. Тураев С.Ж. Повышение качества профессиональной деятельности студентов с привлечением к научному проекту. «Инновации в технологиях и образовании», 21-22 марта 2019 г., Филиал КузГТУ в г. Белово. – Белово: 2019. – Ч. 4. -240-241 с.

8. Тўраев С.Ж. Дастурий воситалар асосида талабаларни касбий фаолиятга тайёрлаш методикасини такомиллаштириш. Диссертация PhD: 13.00.05. Тошкент. 2019 й

9. Тўраев С.Ж. Касбий педагогика. Услубий қўлланма. –Қарши: 2020. -121б.